

СУВ ТАЪМИНОТИ ТИЗИМЛАРИДА ИЧИМЛИК СУВИ САРФИНИ ҲИСОБЛАШ УСЛУБИ ВА МЕТОДОЛОГИК МУАММОЛАР ТАҲЛИЛИ

Соатов Уткир Амонович

МЧЖ «Аква-технолог» лойиха ташкилоти бош мутахассиси, техника фанлари доктори.

Арифжанов Айбек Мухамеджанович

“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети. Техника фанлари доктори, профессор.

Курбанова Умида Уткировна

Мирзо Улугбек номидаги Самарканд давлат архитектура - қурилиш университети, PhD,
катта ўқитувчи.

Соатов Акмал Уткирович

МЧЖ «Аква-технолог» лойиха ташкилоти директори.

Атакулов Динислам Ермаганбет ўғли

“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети. PhD, доцент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702523>

Аннотация: Мақолада напорли қувурларда сув сарфини ҳисоблаш усулининг моҳияти баён этилиб, сув ҳисоблагичлари мавжуд бўлмаган II ва III гуруҳ истеъмолчилари учун ичимлик суви сарфини аниқлашнинг методик қулай вариантлари тавсия этилган. Бу эса мавжуд ҳуқуқий ва техник муаммоларни бартараф этиш имконинини беради. Муаллифлар томонидан амалдаги ҳисоблаш тизимидаги ноаниқликлар таҳлил қилиниб, сув сарфини қувурдаги оқимнинг тезлиги орқали ҳисоблаш усуллари таклиф этилган. Шунингдек, замонавий ультратовуш технологияларини қўллашнинг афзалликлари ва бу соҳага оид меъёрий ҳужжатларга тегишли ўзгартиришлар киритиш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: ичимлик суви, сув сарфи, оқим тезлиги, II ва III гуруҳ истеъмолчилари, сув ўлчаи қурилмалари, ультратовуш технологиялари, сув таъминоти, меъёрий ҳужжатлар.

Аннотация. В статье изложена сущность метода расчёта расхода воды в напорных трубопроводах, а также рекомендованы методически удобные варианты определения расхода питьевой воды для потребителей II и III групп при отсутствии водосчетчиков. Это позволяет устранить существующие правовые и технические проблемы. Авторами проведён анализ неточностей в действующей системе расчётов и предложены методы определения расхода воды через скорость потока в трубопроводе. Кроме того, освещены преимущества применения современных ультразвуковых технологий и вопросы внесения соответствующих изменений в нормативные документы данной области.

Ключевые слова: питьевая вода, расход воды, потребители II и III групп, пропускная способность трубы, ультразвуковые технологии, законодательство в сфере водоснабжения.

Abstract. The article presents the essence of the method for calculating water flow in pressurized pipelines and recommends methodologically convenient approaches for determining drinking water consumption for consumers of Groups II and III in the absence of water meters. This makes it possible to eliminate existing legal and technical issues. The authors analyze the inaccuracies in the current calculation system and propose methods for determining water flow

based on the flow velocity within the pipeline. In addition, the advantages of applying modern ultrasonic technologies and the issues related to introducing relevant amendments to regulatory documents in this field are discussed.

Key words: drinking water, water consumption, flow velocity, consumers of Groups II and III, water metering devices, ultrasonic technologies, water supply, regulatory documents.

Кириш. Бугунги кунда глобал иқлим ўзгариши ва аҳоли сонининг ўсиши шароитида ичимлик суви ресурсларидан оқилона ва ҳисобли фойдаланиш стратегик аҳамият касб этмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг соҳага оид фармон ва қарорларида сув таъминоти тизимларини рақамлаштириш ва сув сарфини ҳисобга олишда шаффофликни таъминлаш устувор вазифа этиб белгиланган [1, 2]. Президент фармон ва қарорларида келтирилган вазифаларни самарали амалга ошириш мавжуд муаммоларни ҳал этишда илмий ёндошувлар зарурлигини кундалик ишлар тақозо этмоқда. Сувни ҳисобга олиш қурилмалари (асбоблари) мавжуд бўлмаган истеъмолчилар (II ва III гуруҳ) учун сув сарфини аниқлашда қўлланилаётган амалдаги услубий ва техник ноаниқликларни бартараф этиш долзарб бўлиб қолмоқда.

Муаммонинг қўйилиши. Сув танқислиги ошиб бораётган шароитда сувни ҳисобга олиш қурилмалари (асбоблари) мавжуд бўлмаган истеъмолчилар учун сув сарфини ҳисоблашдаги услубий ёндошувларни такомиллаштириш ва сув ҳисобини мониторингни шаффофлигини таъминлашни талаб этилади. Ҳисоблаш ишларини амалга оширишда гидравликанинг фундаментал қонуниятларига амал қилиш ва мавжуд ҳисоблаш формуларидан фойдаланишда келтирилган параметрлар аниқ талқин қилиш зарурати долзарб булмоқда. Зеро ҳар бир қабул қилинган параметрга асосланиб олиб борилган ҳисоб-китобларлардан реал фойдаланган сув ҳажми келиб чиқади. Бу эса таъминловчи ва истеъмолчи корхоналар ўртасида кескин баҳсларга сабаб булишини олдини олади, аммо ҳолбуки амалиётда бундай жараёнлар кузатилмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади. Мақоланинг мақсади напорли қувурларда ичимлик суви сарфини ҳисоблаш усулларини экспериментал ва реал объектлардаги изланишлар асосида таҳлил қилиш ҳамда халқаро стандартларга мос, илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Услуб ва материаллар. Маълумки гидравлика қонуниятларига кўра [3, 4,5 ва б.] сув сарфи деб вақт давомида ҳаракат кесимидан (оқим кундаланг кесим юзаси) ўтаётган сув ҳажмига айтилади. Юқоридаги таъриф бўйича сарфни ҳажмий усулда аниқласак:

$$Q = \frac{V}{t}; \left[\frac{\text{m}^3}{\text{s}}; \frac{1}{\text{c}}; \frac{\text{sm}^3}{\text{s}} \right] \quad (1)$$

Бу ерда: V - сувнинг ҳажми; t- вақт.

Ўртача тезлик орқали сарф қуйидагича аниқланади:

$$Q = \vartheta \cdot \omega \quad (2)$$

Бу ерда: ω – ҳаракат кесими, юза ўлчов бирлигида ифодаланади; ϑ – ичимлик суви қувуридаги оқим тезлиги (м/с).

Сув сарфини аниқлашга гидравликанинг фундаментал қонуниятлари нуқтаи назаридан ёндошадиган бўлсак, у ҳолда (2) формуладан тезликни аниқлаш лозим бўлади. Гидравликадан маълумки, оқим тезлигини ўлчашнинг классик усули бу Пито найчаси ёрдамида аниқлашдир. Бунинг учун напорли қувурдаги оқим ҳаракатини классик формула -Д.Бернулли формуласи асосида қуйидаги схемани қараб чиқамиз [5, 6].

1-Расм. Напорли қувурда оқимнинг энергетик параметрлари

Ичимлик сув узатиш қувурларида, напорли ҳаракат шароитида тезлик напорининг ($\frac{v^2}{2g}$) қийматини аниқлаш учун иккита ўлчов қурилмасидан иборат тизим қўлланилади:

Схемада иккита қурилма келтирилган бўлиб биринчи қурилма пьезометр (**П₁**) ва иккинчи қурилма Пито найчаси (**П₂**).

1. **Пьезометр (П₁):** Иккала учи очик бўлган вертикал найча бўлиб, у оқимнинг босимини (пьезометрик баландлигини (P / γ) қайд этади.
2. **Пито найчаси (П₂):** Иккала учи очик бўлган вертикал найча бўлиб, қуйи қисми 90° бурчак остида бурилган ва очик тешиги оқим йўналишига (тезлик вектори ϑ) га қарама-қарши жойлаштирилган қурилма бўлиб, у оқимнинг тўлиқ энергиясини (гидродинамик напорини) ўлчайди .

Схемада тасвирланганидек, П₂ найчасидаги сув сатҳининг П₁ найчасига нисбатан баландроқ жойлашиши оқимнинг кинетик энергияси билан изоҳланади. Ушбу сатҳлар фарқи ($h_{\vartheta} = \frac{v^2}{2g}$) гидравликада **динамик напор (тезлик напори)** деб юритилади. Айнан мазкур кўрсаткич оқимнинг ҳақиқий тезлигини ва натижада реал сув сарфини аниқлашда фундаментал аҳамиятга эга [7, 8].

Гидродинамиканинг фундаментал қонуниятларига, яъни **Бернулли тенгламасига** асосланиб, оқимнинг кинетик энергиясини ифодаловчи тезлик напори бўйича қувурдаги оқимнинг тезлиги қуйидагича иқланади [9]:

$$\vartheta = \sqrt{2gh_{\vartheta}} , \quad (3)$$

Бу ерда: g — эркин тушиш тезланиши, m/c^2 .

Мазкур формулалардан кўриниб турибдики, оқим тезлиги бевосита тезлик **напори** (h_g) қийматига боғлиқ.

Ичимлик суви қувурларида оқим тезлигини реал шароитда аниқлаш учун тадқиқотлар Самарқанд шахри сув таъминоти тармоқларида (II – III гуруҳ истеъмолчилар ички тармоқларида) ўтказилди.

Тадқиқотлар натижалари қуйидаги жадвалда (1-жадвал) келтирилди. Тажриба объекти сифатида ички диаметри 25 мм бўлган полипропилен қувур танлаб олинди.

Ички диаметри 25 мм ли, кундаланг кесим юзаси (ҳаракат кесими) $0,00049 \text{ м}^2$ булган полипропилен қувурлардаги гидравлик кўрсаткичларнинг экспериментал натижалари тизимлаштирилиб, 1-жадвалга жойлаштирилди. Самарқанд шахри сув таъминоти тармоқларида, яъни II – III гуруҳ истеъмолчилар ички тармоқларида ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, истеъмолчиларнинг сув қабул қилиш тугунларидаги реал тезлик напорининг қиймати ўртача $0,04\text{--}0,06 \text{ м}$ оралиғида ўзгармоқда. Сув сарфини ҳисоблаш ишларида бу услубдан фойдаланиш лозим булади.

1-жадвал. Ичимлик суви қувурларида оқим тезлигини улчаш натижалари

Тажриба №	Сув сарфи (Q), $\text{м}^3/\text{с} \cdot 10^{-4}$	Оқим тезлиги (v), м/с	Тезлик напори (h_g), м
1	4,44	0,91	0,042
2	4,69	0,96	0,047
3	4,86	0,99	0,050
4	4,31	0,88	0,039
5	4,78	0,97	0,048
6	4,72	0,96	0,047
7	4,53	0,92	0,043
8	4,67	0,95	0,046
9	4,75	0,97	0,048
10	4,42	0,90	0,041
11	4,61	0,94	0,045
12	4,81	0,98	0,049
13	4,56	0,93	0,044
14	4,50	0,92	0,043
15	4,94	1,01	0,052
Ўртача	4,63	0,95	0,045

Самарқанд шахрида жойлашган III гуруҳ истеъмолчи объектида ўтказилган экспериментал тадқиқотлар натижасида ички диаметри 25 мм бўлган полипропилен қувурлардаги динамик напор (тезлик напори) (h_g) кўрсаткичи **0,041–0,052 метр** оралиғида эканлиги аниқланди. Ушбу кўрсаткич сув таъминоти тизимдаги реал гидродинамик ҳолатни акс эттиради.

Аммо олиб борилган изланишлар, сув ҳисобини олиб боришда бу фундаментал услубларни эътибордан четда қолганлигини кўрсатмоқда.

Ҳозирги кунда айрим ҳудудий сув таъминоти мутахассислари томонидан сувни ҳисобга олиш асбоби билан таъминланмаган истеъмолчилар томонидан сарфланган ичимлик сув миқдорини (II ва III гуруҳ истеъмолчилар учун) ичимлик сув тармоғига уланган кувурнинг, сув утказиш куввати бўйича аниқлашни куйидаги формула билан амалга ошириб келмоқда (*формулада келтирилган катталиқлар оригинали бўйича қолдирилди*):

$$Q = M \times F \times \sqrt{(2g \times H)} \times t \quad (4)$$

Бу ерда: M – 0,60 сув сарфи коэффициент; F – сув оқиб утадиган кувур кесими майдони, m^2 ; g – 9,8 m/s^2 тенг булган эркин тушиш тезланиши; H - 10 сув тармоғига уланиш жойидаги сувнинг энг кам эркин босими (сувнинг кутарилиш баландлиги), метр;

t – 3600, 24 соат мобайнидаги секундлардаги вақт, сек (1 соатда $60 \times 60 = 3600$ сек);

$$Q = m^3/соат.$$

Тадқиқотнинг объективлигини таъминлаш мақсадида, амалиётда қўлланилаётган ҳисоблаш формуласи (4) ва унинг таркибий параметрлари (ҳадлари) ўзгаришсиз, асл ҳолида таҳлил учун асос қилиб олинди. Ушбу методикани юқорида келтирилган гидравлик қонуниятлар нуқтаи назаридан кўриб чиқиш натижасида қуйидаги услубий ва техник ноаниқликлар кўзга ташланади.

Жумладан, таҳлил этилаётган формулада (4) сув сарфи коэффициент кийматини (M) ўзгармас -0,60 миқдорида қабул қилиниши гидравлик жиҳатдан асосланмаган. Маълумки, ушбу коэффициент киймати асосан юпка деворли кичик тешиқлардан сув оқиб чиққанда қўлланилади. Напорли кувурлар учун бу кийматни асослаш лозим. Асосланмасдан фойдаланиш ҳисоб-китоб натижаларининг ҳақиқий кўрсаткичлардан сезиларли даражада четланишига олиб келади.

Формулада (4) келтирилган (F) параметрининг таърифида ҳам техник ноаниқлик мавжуд. Гидравлик ҳисоб-китобларда оқим миқдорини аниқлаш учун кувурнинг ташқи ўлчамлари эмас, балки **сув оқими ўтадиган ички кундаланг кесим юзаси, ҳаракат кесими** асос қилиб олинниши шарт. Ушбу кўрсаткичнинг нотўғри талқин қилиниши ҳисобланаётган сув сарфининг реал кийматлардан четлашишига бевосита таъсир кўрсатади.

Шунингдек, формулада (4) вақт кўрсаткичи (t) нинг қўлланилишида ҳам услубий ноаниқлик кузатилади. Хусусан, сув сарфининг бир соатлик миқдорини аниқлашда вақт бирлиги ($t = 3600$) сонияни ташкил этса, бир кеча-кундузлик (24 соатлик) умумий истеъмол ҳажмини ҳисоблашда ушбу кўрсаткичнинг киймати ($t = 86400$) сонияга тенг бўлиши математик ва техник жиҳатдан асослидир. Юқорида келтирилган соҳа мутахассислари томонидан тақдим этилган ҳисоб-китобларда вақт параметрларининг бундай номутаносиб талқин қилиниши якуний натижаларнинг ишончлилик даражасини пасайтиради.

Тадқиқот давомида формуладаги (4) « H » параметрининг киймати мутлақо асоссиз “эркин босим” деб қабул қилинган. Мутахассислар томонидан « H » кийматининг 10 метр

деб қабул қилиниши ва уни тармоқдаги энг кам эркин босим (статик босим) сифатида таърифланиши илмий ва техник жиҳатдан асосланмаган.

Юқоридаги фундаментал қонуниятлар шуни кўрсатадики, айрим сув таъминоти корхоналари томонидан сув сарфини аниқлашда қўлланилаётган ҳисоблаш алгоритмларида жиддий номутаносибликлар мавжуд. Хусусан, (4) формуладаги $\sqrt{2gH}$ параметри учун ўлчов бирлигисиз «14» қийматининг белгиланиши амалдаги ШНК [8,9,10] (Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари) меъёрларига зид келади. 14 м/с тезлик кўрсаткичи ичимлик сув узатиш қувурларнинг ўтказувчанлик қобилиятидан бир неча баробар юқори бўлиб, бундай ёндашув реалистик ҳисоб-китоб ўрнига истеъмолчиға юкланадиган тўлов миқдорини асоссиз ошишини намоён этади.

Сув сарфини II ва III гуруҳ истеъмолчилар учун аниқниқлашда, сувнинг оқиш тезлиги сифатида қабул қилинаётган $v = 14$ м/с кўрсаткичининг техник жиҳатдан мумкин эмаслигини қуйидаги оддий ҳисоб-китоблар кўрсатмоқда.

Гидравлик ҳисоб-китоблар (Дарси-Вейсбах тенгламаси) шуни кўрсатадики, ички диаметри 15 мм бўлган олдиндан ишлатиб келинган яъни эски (неновые) пулат қувур орқали сувни 14 м/с тезликда 100 метр масофаға узатиш учун ташки тармоқға уланган жойда босим 49,23 МПа булиши керак.

Бундай юқори босим:

1. **Техник жиҳатдан имконсиз:** Самарқанд шаҳрида ташки ичимлик суви тармоқларида ўртача ишчи босим купинча 0,3-0,4 МПа дан ошмайди.
2. **Энергетик ва капитал қурилиш жиҳатдан асоссиз:** Мазкур босимни таъминлаш учун ҳар 2 метр масофада сувни 100 метр баландликка кўтариб берадиган насос станцияларини қуриш талаб этилади. Демак, сувни 100 метр масофаға етказиш учун 50 та юқори босимли насос станцияси зарур бўлади, бу эса иқтисодий ва муҳандислик нуқтаи назаридан ҳеч қандай қолипға туғри келмайди.

Амалдаги ШНК (Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари) талабларига мувофиқ, ички сув таъминоти тармоқлари учун оптимал ва иқтисодий жиҳатдан асосланган тезлик **0,7–1,5 м/с** оралиғида белгиланган [9,10].

Бироқ, амалдаги ўлчовлар ва гидравлик қонуниятлар шуни кўрсатадики, «Н» қийматини ўзгармас (константа) сифатида қабул қилиш илмий жиҳатдан нотўғридир. “Н” нинг қийматини ҳатто 1 метр қабул қилиш ҳам реал ҳолатни ифодаламайди. Масалан, ички диаметри 20 мм бўлган ишлаб турган (эски) пулат қувурда сувни 4,427 м/с тезлик билан 100 метр масофаға етказиб бериш учун камида 3,38 МПа гидравлик босим талаб этилади. Ваҳоланки, Самарқанд шаҳар сув тармоқларидаги олиб борилган тадқиқотлар реал ўртача босим 0,3–0,4 МПа дан ошмаслигини кўрсатмоқда. Шу сабабли қурилиш қоидалари ва нормаларида ичимлик сув таъминоти тармоқларида сув оқимининг тезлиги 4,427 м/с булишиға руҳсат берилмайди [8,9,10]. Демак, амалда мавжуд бўлмаган босим ва тезлик кўрсаткичлари асосида ҳисоб-китоб юритиш истеъмолчилар ва таъминотчи ўртасидаги иқтисодий-техник ҳисобларнинг нотўғри шаклланишиға сабаб бўлмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 22 июлдаги «Ичимлик суви таъминоти ва оқова сувларни чиқариб юбориш тўғрисида»ги ЎРҚ-784-сонли Қонунининг 43-моддасига мувофиқ, сувни ҳисобға олиш асбоби мавжуд бўлмаган тақдирда, истеъмол қилинган сув миқдорини ҳисоблаш тартиби белгиланган. Хусусан, II ва III гуруҳ истеъмолчилари учун

ичимлик суви сарфи ичимлик суви таъминоти тармоқларининг (кувурининг) сув ўтказиш қобилияти бўйича аниқлаш курсатиб утилган. Ушбу жараёнда сув сарфини аниқлаш учун гидравликанинг универсал формуласидан (2) фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бундай ҳисоблаш анча қулай ва аниқлик даражаси юқори.

Бугунги кунда сув таъминотида ультратовушли ва электромагнитли сув ҳисоблагичлари юқори аниқликдаги ўлчовларни таъминламоқда. Ушбу қурилмаларнинг ўзига хос жиҳати шундаки, улар қувур ичидаги оқимга механик таъсир кўрсатмайди ва бир вақтнинг ўзида соатлик сув сарфи ҳамда оқим тезлигини қайд этади. II ва III гуруҳ истеъмолчилари учун ҳисоблагичсиз давр учун сув сарфни аниқлашда мобиль ультратовуш қурилмаларидан фойдаланиш икки томонлама илмий асосланган (сув таъминоти корхонаси ва истеъмолчи учун) ечим ҳисобланади. Бунинг учун таъминотчи ташкилотларда турли диаметрли қувурларга тезкор уланувчи махсус мосламали кўчма ҳисоблагичлар захирасини яратиш лозим.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, II ва III гуруҳ истеъмолчилари учун қурилиш меъёрлари ва қоидаларида (ҚМК) белгиланган ички қувурлардаги руҳсат этилган ўртача тезликни, яъни **1,1 м/сония** қийматини қабул қилиш энг мақбул вариантдир.

Қийсий таҳлил учун қўшни давлатлар тажрибасига назар ташласак, Россия Федерацияси ва Қозоғистон Республикасида худди шундай ҳолатларда оқим тезлиги **1,0 м/сония** сифатида қабул қилинган. Ушбу ёндашув ҳисоб-китоблардаги шаффофликни таъминлайди. Юқорида келтирилган маълумотларга асосланиб ички сув узатиш қувурларида оқим тезлиги 1,1 м/с бўлганда, диаметрга боғлиқ ҳолда ҳисобланган сув сарфи кўрсаткичлари амалга оширилди (2-жадвал) ва бу эса йиллар давомида сув таъминоти корхонаси ва истеъмолчи ўртасида тўпланиб қолган ноаниқлик ва низоларини камайтиришга хизмат қилади.

2-жадвал. Ички сув узатиш қувурларида сув сарфини ҳисоблаш натижалари

Қувур ички диаметри, (d) (мм)	Ҳаракат кесими, ω (м ²)	Сарф, Q (м ³ /соат)	Сарф, Q (м ³ /к.к.)	Сарф, Q (м ³ /ой)
15	0,000177	0,70	16,79	503,59
20	0,000314	1,24	29,84	895,28
25	0,000491	1,94	46,63	1398,87
32	0,000804	3,18	76,40	2291,91
40	0,001256	4,97	119,37	3581,11
50	0,001963	7,77	186,52	5595,48
100	0,007850	31,09	746,06	22381,92

Хулоса ва таклифлар. Олиб борилган тадқиқотлар ва амалдаги меъерий-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлили асосида қуйидаги хулосалар тавсия этилади:

1. **Методологик номувофиқлик:** Сув ҳисоблаш асбоблари мавжуд бўлмаган II ва III гуруҳ истеъмолчилари учун ичимлик суви сарфини аниқлашда бугунги кунда қўлланилаётган амалдаги ҳисоблаш усуллари етарлича асосланмаган.

2. **Илмий-амалий таклифлар:**

- **Ҳисоблаш формуласини оптималлаштириш:** II ва III гуруҳ истеъмолчилари учун ҳисоблагичсиз ичимлик сувидан фойдаланган давр учун сув сарфи

миқдорини аниқлашда кувурнинг ўтказувчанлик қобилиятига асосланган гидравлик формулани ($Q = \omega \cdot \vartheta$) қўллаш мақсадга муваффик.

- **Инновацион технологияларни жорий этиш:** ($Q = \omega \cdot \vartheta$) формула буйича сув сарфини аниқлашда, истеъмолчи объектида сувни қабул қилиш кувуридаги сув окимининг тезлигини **ультратовушли сув ўлчагичлардан** фойдаланиб аниқлаш мақсадга муваффик булади.

- **Кичик диаметрли тармоқлар учун ечим:** Истеъмолчи объектида сувни қабул қилиш кувуридаги сув окимининг тезлигини, диаметри 10 мм дан 32 мм гача бўлган кичик кувурларда анъанавий **ҳажмий усулдан** (маълум вақт ичида идишни тўлдириш орқали) аниқлаш ҳам юқори аниқликдаги натижаларни беради.

- ($Q = \omega \cdot \vartheta$) формула буйича сув сарфини аниқлашда, кушни давлатлардагидек, истеъмолчи объектидаги сувни қабул қилиш кувуридаги сув окимининг тезлигини курилиш коидалари ва меъёрларида белгиланган ички сув кувурлари учун рухсат этилган ўртача кўрсаткични, яъни **1,1 м/с** миқдорида қабул қилиш ҳам мақсадга мувоффик.

- **Меъёрий ҳужжатларни такомиллаштириш:** Тадқиқот натижаларидан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг **2014 йил 15 июлдаги 194-сонли қарорига** тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилиши лозим. Бунда "Ўзсувтаъминот" АЖ ва соҳа мутахассислари иштирокида II ва III грух истеъмолчилари учун ичимлик сувдан сув хисоблагичсиз фойдаланган давр учун ичимлик суви сарфини ҳисоблашнинг техник жихатдан илмий асосланган усулни қабул қилиш назарда тутилади.

ҲОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР (Библиография)

1. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, «Ичимлик суви таъминоти ва оқова сувларни чиқариб юбориш тўғрисида»ги ЎРҚ-784-сонли қонуни. 22.07.2022 й.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 15.07.2014 йилдаги «Истеъмолчиларга сув етказиб бериш ва оқова сувларни чиқариб юбориш хизматлари кўрсатиш коидаларини тасдиқлаш тўғрисида»ги 194-сонли Қарори.
3. А. Арифжанов Гидравлика (2-қисм). Тошкент. Шафоат Нур Файз. 2023 й. 263 б.
4. Pierre Y. Julien. Essentials of Hydraulics. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. 240 p.
5. Fundamental Basics of Hydraulics Engineering System. 2020. 210 p. Additional Literature.
6. А.Л. Зуйков Гидравлика 1-том. ФГБОУ ВПО «МГСУ», 2014. 519 ст.
7. Arifjanov A., Rakhimov Q., Samiev L., Abduraimova D., Apakhodjaeva T. Hydraulic friction coefficient at hydraulic mixing movement in pressure pipelines. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems Open source preview, 2020, 12 (7 Special Issue), страницы 1332–1336
8. ШНК 2.04.01-22. Бинологнинг ички сув таъминоти ва канализацияси.
9. ШНК 2.04.02-19. Сув таъминоти. Ташқи тармоқлар ва иншоотлар.
10. СП 30.13330.2016 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий»